

Väki Readiness Methodology 実施手法ハンドブック

参加型レディネスと戦略的組織開発のためのフレームワーク

Ver.1

著者:

ミッコ・ラスク、シン・ボギョン

ヴァキ・インサイト社

フィンランド・ヘルシンキ - 2025 年

© Väki Insight Ltd.

バージョン 2.01

* 本書は、ヘルシンキ大学での複数年にわたる研究成果に基づき、公共、民間、市民セクターとの実践的なコラボレーションを通じて開発されたものです。

目次

1. はじめに

1.1 Väki Readiness とは何か

1.2 アセスメントの目的

2. アセスメント・プロセスの流れ

2.1 ステップ 1: 組織のエントリーポイントの定義

2.2 ステップ 2: レディネス・フレームワークの理解

2.3 ステップ 3: 振り返りとスコアリング

2.4 ステップ 4: 結果の生成とレビュー

3. インフォグラフィック、ギャップ分析、戦略的提言

3.1 ダイナミック・ダッシュボード

3.2 ギャップ分析

3.3 レディネス × 重要度マトリックス

3.4 推奨事項

付録 1: ファシリテーション用テンプレート(振り返り・スコアリング用)

1. はじめに

1.1 Väki Readiness とは何か

Väki Readiness は、組織における「参加の準備度 (Participatory Readiness)」を評価・向上させるためのフレームワークです。この枠組みを活用することで、組織は自らのインクルーシブで、戦略的、かつ成果志向のステークホルダー・エンゲージメント能力を見直し、強化することができます。

本フレームワークは、ヘルシンキ大学での複数年にわたる研究を基盤として開発され、民主的イノベーション、市民参画、共創の実践から得られた知見を取り入れています。現在では、その研究成果を社会実装するために設立されたスピンアウト企業「Väki Insight Ltd.」が、自治体、企業、大学、市民団体など幅広い分野での導入を支援しています。

本ハンドブックでは、Väki Readiness の評価プロセスを実施するための主要概念、実施ステップ、テンプレートなどについて詳しく説明しています。ファシリテーター、組織のリーダー、その他評価結果を戦略的な組織開発に活用する立場の方々を主な対象としています。

1.2 アセスメントの目的

Väki Readiness アセスメントは、組織が自らの参加型成熟度を振り返り、体系的に強化していくための構造的な方法を提供します。これにより、組織が参加型の取り組みを設計・実行・学習するための準備がどの程度整っているかを明確に可視化することができます。

本アセスメントでは、参加の目標がどのように定義されているか、その目標が組織内のリソースやコミットメントによってどの程度支えられているか、その目標がどの程度包括的かつ野心的であるか、そしてどの程度効果的に社会的成果を生み出すことを目指しているかという観点から組織の現状を評価します。

なお、Väki Readiness はパフォーマンス (成果) の良し悪しを評価するものではありません。あくまで、組織が参加型アプローチを「開発」「実施」「改善」していく準備がどの程度できているかに焦点を当てています。このフレームワークは、組織内の方向性の一致と他組織とのベンチマーキングの両方を可能にし、自治体、企業、大学、市民団体など、多様な組織形態に柔軟に適用することができます。

2. アセスメント・プロセスの流れ

Väki Readiness のアセスメントは全体で4つのステップで構成されています。組織は、準備段階から振り返り、分析、フォローアップまでの各ステップを通じて、段階的に評価を進めることが可能です (表 1 参照)。

表 1. Väki Readiness アセスメント・プロセスの概要

ステップ	タイトル	説明
1	組織のエントリーポイントの定義	組織のレディネス評価の対象とする参加型戦略、プログラム、または政策を明確にします。どこに焦点を当てて「レディネス」を測るのかを特定する最初のステップです。
2	レディネス・フレームワークの理解	フレームワークの4つの主要領域(目的、実施、主体、成果)と、全12カテゴリに適用される7段階の評価スケールについて学びます。
3	振り返りとスコアリング	共通のまたは分野別のガイド質問を用いて内部での振り返りを行い、各カテゴリの「レディネス」と「重要度」をスコア化します。
4	結果の生成とレビュー	レディネスと重要度をもとにPRIスコア(Participatory Readiness Index)を算出。視覚化されたデータから優先課題が特定され、個別の推奨アクションが提示されます。 チーム学習やアラインメント、今後の計画策定を目的としたワークショップ形式での結果共有も可能です。

2.1 ステップ 1: 組織のエントリーポイントの定義

アセスメントプロセスは、事前準備フェーズから始まります。このフェーズでは、評価の目的や対象範囲を明確にし、関係者間の認識をそろえることで、スムーズな進行とアセスメントの効果の最大化を図ります。

Väki Readiness の目的は組織の参加型取り組みに関するレディネスを評価することですが、評価の際には具体的な参加型施策(プログラム、戦略、政策など)に基づいて行います。この施策を評価のレンズとして活用することで、組織全体の能力や開発課題を効果的に浮き彫りにします。

主な準備項目:

- **参加型プロセス・プロフィールフォーム** - 評価対象(例:参加型プログラム、戦略、政策など)を明確にするための簡単なフォーム。
- **参加およびデータ利用に関する合意書** - Väki Insight 社と参加組織との間で交わされる二者間契約により、責任、機密保持、データ利用の条件を定義します。
- **同意書** - 全ての参加者に対し、アセスメントにおける自分の役割と適用されるデータ保護措置について説明し、同意を得ます。
- **事前説明会** - 主要関係者が評価の目的、範囲、進行方法について共通理解を持てるよう、短いオリエンテーション・セッションを実施することがあります。
- **スケジュールリングと実施体制の確認** - 振り返りワークショップ、スコアリング、および(必要に応じた)フォローアップ活動に関する具体的な運営準備を行います。

これらの管理面および背景共有の準備が整い次第、評価を開始するための具体的なエントリーポイントを、組織との対話を通じて明確化します。具体的には、以下の例が挙げられます：

- **自治体** - 全体を対象とする参加型プログラム(例：参加型予算や市民会議などの手法を組み合わせた複数年の枠組み)、テーマ別のエンゲージメント戦略(例：気候、ウェルビーイングなど)、または誰もが参加しやすいインクルーシブな都市計画の取り組み。
- **企業** - ステークホルダー・エンゲージメント施策、CSR(企業の社会的責任)やSDGs(持続可能な開発目標)に関連した参加型フレームワークなど。
- **大学** - 学生参画に関する方針、パブリック・エンゲージメント戦略、または組織的な共創メカニズム。
- **市民社会組織(Civil Society Organization, CSO)** - メンバー・エンゲージメント参画戦略、組織ガバナンスへの参加構造、アドボカシーを基盤とした協働モデルなど。

アセスメントの対象範囲は参加組織との協働的な対話を通して設定されます。これにより、プロセスを焦点化し、適切かつ戦略的価値の高いものとして評価を実施することができます。

2.2 ステップ 2: レディネス・フレームワークの理解

Väki Readiness フレームワークは、参加型の取り組みにおける組織のレディネスを、以下の4つの主要領域から検証します。これらは組織の構造、志の高さ、成果に関する重要な視点を反映しています：

- **目的(Objectives)** : 目標の明確さ、戦略的な意義、および民主主義、サステナビリティ、社会的なテーマとの整合性。
- **実施(Implementation)** : 参加型プロセス計画・実行・評価するための能力と体制。包括性や実効性も重視されます。
- **主体(Actors)** : 関係者の包摂、エンゲージメントの質、そして参加者の主体性・エンパワーメントの状況。
- **成果(Results)** : 組織内の学習、意思決定への反映度合い、社会的インパクトの創出。

これらの4つの領域は、あらゆる組織に共通して適用できる枠組みであるため、評価結果は他組織との比較が可能であると同時に、それぞれの文脈に応じた実用性も備えています。各領域はさらに3つの具体的な評価カテゴリーに分かれており、全体で**12**の評価項目が設定されています。

これらの項目は、**Väki Readiness スケール**(7段階の成熟度モデル)を用いて評価されます(表2)。このスケールにより、組織全体における参加型実践の発展度合いと定着状況が可視化されます。

表 2. Väki Readiness スケール

レベル	準備段階	説明
# 1	初期認識	参加型アプローチの重要性は認識しているが、まだ具体的な計画や体制は整っていない。
# 2	探索段階	パイロット的な取り組みや初期的な活動が開始され、目標の輪郭が見え始めている。
# 3	戦略の明確化	明確な目標が設定され、参加型の取り組みに向けたリソースの配分も行われている。
# 4	部門レベルでの実施	特定の部門または領域で、参加型の実践が積極的に展開されている。
# 5	組織全体での実施	参加の取り組みが組織全体で統合的かつ横断的に実施されている。
# 6	継続的改善	定期的な取り組みの評価・見直しが行われ、継続的な改善が制度化されている。
# 7	参加文化の定着	参加が組織の価値観、行動、日常業務に深く根付き、文化として浸透している。

各参加者または部門は、このスケールを用いて 12 の各カテゴリーにおける組織の現状を評価します。これにより、構造化された自己評価が可能となり、強みや改善すべき領域が明確になります。

2.3 ステップ 3: 振り返りとスコアリング

このステップでは、参加者が 12 のレディネス・カテゴリーごとに、ファシリテーターのガイドのもとでグループでの振り返りを行い、各項目について深く検討します。その後、組織の「レディネス(成熟度)」と「重要度」について、個別またはグループでスコアリングを実施します。このプロセスは、組織の現状や将来に向けた重要な優先事項について、共通の理解を築くことを目的としています。

ガイド付きグループ・リフレクション

各カテゴリーは、導入となるリード・クエスチョンから始まり、簡潔なディスカッションを通じて進行します。このプロセスは、組織が参加型の取り組みをどのように推進・管理し、その成果をどのように活用しているかを包括的に振り返ることができるよう設計されています。

ディスカッションには、参加に関する責任や専門知識を有するキーパーソンが参加します。例えば、市長や副市長、部門や部署の責任者、参加型プログラムを担当するマネージャーやコーディネーターなどの役職者が該当します。

- セッションは通常 1 時間半程度で、対面またはオンラインのどちらでも実施可能です。
- 各リードクエスチョンには、組織タイプに応じて設けられた「検討を深めるための問い」が用意されています：
 - 自治体

- 大学・教育機関
- 企業
- 市民社会組織(CSO)
- これらの補助的問いにより、抽象的なレディネス概念を、現場に即した具体的かつ実践的な議論へとつなげることが可能になります。

レディネス・スコアリング

ディスカッションの後、各参加者は、12 のすべてのカテゴリにおいて、組織のレディネス(成熟度)を「Väki Readiness スケール(7 段階評価)」に基づいてスコアリングします(ステップ 2 の表 2 参照)。

- 通常、参加者は各自のデバイスを用いて、QR コードまたはリンク経由でスコアを入力します。
- 必要であれば、ファシリテーターが合意形成によるスコアリングをサポートしたり、グループとしてのスコアを算出したりすることも可能です。

オプション: 定性分析

参加者の同意が得られた場合、アセスメント・セッションを録音・書き起こし、AI と人によるレビューを組み合わせた定性的な分析を行うことも可能です。本分析は、以下の目的を達成する上で有用です:

- スコアの背景や根拠を理解する
- 組織内で繰り返し見られる課題や革新的な取り組みを特定する
- 推奨事項の精度を高め、学習効果を強化する

このオプションの分析は、数値データだけでは捉えきれない、より深い洞察を引き出すことができます。

重要度の評価

レディネス・スコアリングの後、参加者は各カテゴリが組織にとってどれほど戦略的に重要かについても評価します。この重要度の評価は、現在の状況(レディネス)と戦略的重点分野のバランスをとることで、最終的な PRI (Participatory Readiness Index) のスコアをより的確に把握するために活用されます。下記の表 3 は、重要度を評価するためのスケールを示しています。

表 3.重要度評価スケール

スコア	説明
1	重要ではない
2	やや重要
3	ある程度重要
4	どちらとも言えない

5	かなり重要
6	非常に重要
7	極めて重要

全 12 カテゴリーの概要は以下の表 4 の通りです。

表 4.重要性評価のためのレディネス・カテゴリー

領域	カテゴリー	説明	重要度 (1-7)
目的 (Objectives)	1.民主性	参加の取り組みが民主的価値観(公平性、公開性、説明責任など)を反映している。	
	2.サステナビリティ	参加の取り組みが環境、社会、経済の持続可能性の目標と整合している。	
	3.時事性	参加のテーマや活動が、現在の社会課題や組織の戦略と関連している。	
実施 (Implementation)	4.計画立案	参加型プロセスを包括的かつ体系的に、そして将来を見据えて計画する力。	
	5.プロセスの質	参加型プロセスを、一貫性を持って、丁寧かつ専門的に実施する能力	
	6.評価体制	参加型プロセスの成果を評価し、そこから得られた知見を活かして改善を図るための体制と運用	
主体 (Actors)	7.包括性	多様なステークホルダーを巻き込み、支援するための組織としてのレディネス	
	8.エンゲージメント	プロセス全体を通じて参加者が主体的に関与し、互いに敬意を払いながら、意欲を持って参加し続けられるよう支援する能力	
	9.エンパワメント	参加のプロセスを通じて、参加者が理解を深め、自らの声を発し、影響力を高めていけるよう支援する力	
結果 (Results)	10.組織学習	チーム、プロジェクト、他の組織との間で得られた学びや教訓を共有し、長期的な組織力の向上につなげるためのレディネス	
	11.意思決定	参加の取り組みが、意思決定のプロセスや結果にどのように影響を与えているかを、明確かつ信頼性のある形で示すためのレディネス	
	12.社会的インパクト	参加型の取り組みを通じて、社会にとって意義ある成果を生み出し、それを明確に示すための備え	

 ファシリテーションによる振り返りとスコアリングのためのテンプレート

本書の巻末にある付録 1 には、12 のレディネス・カテゴリーに基づく構造的なグループ・リフレクションと、一貫性のあるスコアリングを支援するための、包括的なテンプレート一式が収められています。各テンプレートは、それぞれのレディネス・カテゴリーに対応しており、以下のような内容が含まれています：

- 振り返りを開始するためのリード・クエスチョン
- セクター別の検討を深めるための問い — 組織の状況や背景を踏まえた上で、関連性の高い議論を促進し、振り返りをより深めるための簡潔な問い
- 文脈に即した 7 段階の重要度評価スケール

これらのテンプレートは、グループの振り返りプロセスにおいて、一貫性のある有意義な議論を導くために設計されており、分析や報告の補助ツールとしても活用できます。

2.4 ステップ 4: 結果の生成とレビュー

Participatory Readiness Index (PRI) は、組織のレディネス評価と、12 の各レディネス・カテゴリーに付与された**相対的重要度**を統合した複合指標である(表 5 参照)。戦略的優先事項を反映し、カテゴリーごとの重要度を重み付けすることで、最終スコアに戦略的意図が反映され、組織が今後重点的に取り組むべき領域を明確に可視化します。

表 5. Participatory Readiness Index (PRI)の算出方法

PRI スコアの算出方法

変数の定義：

R_i = カテゴリー i に対するレディネススコア (1~7 の評価スケール)

l_i = カテゴリー i に対する重要度スコア (同じく 1~7 のスケール)

$n = 12$ = カテゴリーの総数

※PRI は、部門別または個人別の評価に基づいて計算できます。これにより、組織全体やチーム間、個人間の一貫性やレディネスを柔軟に分析可能です。

第 1 段階: 重要度スコアの標準化

各カテゴリーの重要度スコアを、全 12 カテゴリーの合計で割ることで、相対的な重み(比率)を算出します：

$$w_i = l_i / \sum l_j,$$

ここで、 w_i は、カテゴリー i の全体に対する重要度の比率を表します。

第 2 段階: レディネススコアへの重み付け

各カテゴリーのレディネススコアに対して、第 1 段階で算出した重要度の重みを掛け合わせます：

$$w_i \times R_i$$

第 3 段階: PRI スコアの算出

全カテゴリにおける「重み付きレディネススコア」の合計を算出し、PRI スコアを得ます：

$$PRI = \sum (w_i \times R_i)$$

この手法により、最終的な PRI スコアは単なる平均値ではなく、戦略的な指標として機能します。

組織が最も重要と考えるカテゴリに重点が置かれ、その優先領域に沿った改善を促す設計となっています。

3. インフォグラフィックス、ギャップ分析、戦略的提言

Väki Readiness アセスメントの最終成果物は、総合的なインフォグラフィックスと分析レポートとして提示されます。これらのビジュアルは、評価結果を明確かつ実行可能なインサイトへと変換することを目的としています。視覚化されたデータは、組織の強みを明らかにするとともに、重要度とレディネスの間に存在するギャップを可視化し、効果的な組織開発を支援します。

3.1 ダイナミック・ダッシュボード

ダイナミックダッシュボード(図 1)は、組織全体の参加型の取り組みに対するレディネス状況を俯瞰的に把握できるハイレベルなサマリーを提供します。このダッシュボードには、全体的な **Participatory Readiness Index (PRI) スコア**、**乖離スコア**(組織内の意見の一致度を示す)、**重要度と準備度の間に存在する主な乖離を可視化するギャップ分析**が含まれています。これらの要素を組み合わせることで、経営層は組織の現在の参加型レディネスを迅速かつ適切に理解し、戦略的な意思決定に活用することができます。

図 1.Väki Readiness ダッシュボードの例

3.2 ギャップ分析

ギャップ分析ビュー(図 2)は、組織がある領域を戦略的に重要と位置付けているにもかかわらず、レディネスのレベルが相対的に低い箇所を可視化します。この視覚的な分析により、各レディネス・カテゴリーや組織の部門にとらわれず、横断的に現状を把握することができます。また、継続的に分析を行うことによって、戦略的な盲点やパフォーマンスが高い領域に関する深いインサイトが得られます。

図 2.部門別ギャップ分析の例

3.3 レディネス×重要度マトリックス

レディネス×重要度マトリックス(図 3)は、各カテゴリーにおける組織の準備状況(レディネス)が組織の戦略的優先事項とどの程度整合しているかを視覚的に比較・評価するツールです。このマトリックスは、重要度が高いにもかかわらずレディネスが低い領域に焦点を当てることによって、改善に向けたチーム間の対話や計画策定、方向性の統一を促進します。さらに、強みをさらに伸ばすことができる領域の特定にも役立ちます。

図 3.カテゴリー別のレディネス×重要度マトリックス

3.4 推奨アクション

PRI スコアおよびレディネスと重要度のギャップに関する視覚的な分析に基づき、あなたの組織に最適化された実行可能な推奨アクションが提示されます。これにより、戦略的な能力強化と組織開発に向けた優先領域が明確になります。

推奨事項は、以下の観点を優先的に取り上げます：

- 重要度に対してレディネスが不足しているカテゴリー
- 組織内で意見のばらつきや連携不足が見られる領域
- 既存の強みや成功事例をさらに発展させる機会

組織は、進行役のワークショップで結果を確認することが推奨される。これにより、チームは主要な知見を共有し、優先順位をすり合わせ、次の具体的なアクションについて共に議論することができます。このアセスメント後の対話は、得られた知見を実行に移し、継続的な参加型開発を支える重要なステップとなります。

付録 1: 振り返りとスコアリングのためのテンプレート

エリア A: 目的 (Objectives)

テーマ 1: 民主性 (DEM)

リード・クエスチョン

公正、公開性、説明責任といった民主主義的価値観は、参加に関する組織の体系的な目標にどの程度反映されていますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合：

市民参加に関する目標は、さまざまな参加モデル、変化する市民の期待、および競合する戦略的優先事項のバランスを取りながら、民主的価値観をどの程度反映したものとなっていますか？

企業向け：

ステークホルダー・エンゲージメントに関する目標は、多様なステークホルダーの関心、変化する社会の期待、責任あるガバナンスへの要請を踏まえて、民主的価値観をどの程度反映されていますか？

レディネスレベルの解釈 - 民主性

1. **初期認識** - 民主的な価値観の重要性は認識されているが、参加にはまだ適用されていない。
2. **探索段階** - 基本的な参加型目標は表明されているが、具体的な実施方針や仕組みは限定的である。
3. **戦略の明確化** - 民主主義の原則が正式な参加戦略に組み込まれている。
4. **部門レベルでの実施** - 民主的価値観に基づく参加の目標が、特定の部門内において実際に運用されている。
5. **組織全体での実施** - 民主的な価値観が、組織全体の参加目標の策定と実行を一貫して貫いている。
6. **継続的改善** - 参加目標は、経験とフィードバックに基づいて定期的に見直され、改善されている。
7. **参加文化の定着** - 民主的価値観が、組織の目標設定や働き方に一貫して根付いており、文化として定着している。

エリア A: 目的(Objectives)

テーマ 2: サステナビリティ(SUS)

リード・クエスチョン

あなたの組織の参加型目標は、環境、社会、経済のサステナビリティ目標とどの程度整合していますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合：

市民参加に関する目標は、気候変動対策、住民のウェルビーイング、持続可能な開発目標(SDGs)への地域レベルでの対応など、サステナビリティの観点をどの程度反映していますか？

企業向け：

ステークホルダー・エンゲージメントに関する目標は、持続可能な開発目標(SDGs)やESG(環境・社会・ガバナンス)戦略を含む、環境的・社会的責任への取り組みとどの程度整合していますか？

レディネスレベルの解釈 - サステナビリティ

1. **初期認識** - 参加が環境・社会面でのサステナビリティに関連していると認識されているが、具体的な連携は確立されていない。
2. **探索段階** - 参加とサステナビリティの関連性について、初期的なアイデアや表明が見られる段階。
3. **戦略の明確化** - 参加に関する目標が、1つ以上のサステナビリティの目標と明確に結びつけられている。
4. **部門レベルでの実施** - サステナビリティを考慮した参加型目標が、特定の部門、プロジェクト、ユニットに適用されている。
5. **組織全体での実施** - 参加目標が、組織全体のサステナビリティ戦略の中に組み込まれている。
6. **継続的改善** - 参加がサステナビリティに貢献しているかどうか定期的に評価され、改善される。
7. **参加文化の定着** - 参加が、組織のサステナビリティ推進における不可欠な要素として、戦略と日常業務の両面で根付いている。

エリア A: 目的(Objectives)

テーマ 3: 時事性(TOP)

リード・クエスチョン

あなたの組織の参加型目標は、組織およびステークホルダーが直面している最も重要かつタイムリーな問題にどの程度焦点を当てていますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合：

市民参加に関する目標は、住宅、ウェルビーイング、安全性、デジタル化など、現在または新たに顕在化している社会課題にどの程度対応しており、変化する地域社会のニーズに応えられるよう構築されていますか？

企業向け：

ステークホルダー・エンゲージメントに関する目標は、サステナビリティ、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、人材開発など、戦略的かつタイムリーなトピックとどの程度整合しており、変化するステークホルダーの期待に応えられる内容になっていますか？

レディネスレベルの解釈 - 話題性

1. **初期認識** - 参加は、タイムリーかつ関連性の高い課題と結びつけるべきだという一般的な認識はあるが、明確な焦点は定まっていない。
2. **探索段階** - 現代の課題や注目テーマと関連して、初期的な参加型のアイデアや試みが見られる。
3. **戦略の明確化** - 参加型目標は、組織内、また社会の優先課題と明確に結びつけられている。
4. **部門レベルでの実施** - タイムリーな参加目標が特定のプロジェクトや部門において定義され、実施されている。
5. **組織全体での実施** - 参加型の目標は、組織全体において一貫して時事的な重要課題を反映している。
6. **継続的改善** - 参加の重点テーマは時代によって変化する優先課題を考慮して定期的に見直され、調整されている。
7. **参加文化の定着** - 参加は、変化に対応し、新たな課題に対応し、将来のアジェンダを形成するための重要なツールだという認識が組織文化に根付いている。

エリア B: 実施(Implementation)

リード・クエスチョン

あなたの組織の参加型プロセスは、どの程度包括的かつ組織的に計画されていますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合：

市民参加のプロセスは、責任所在、部門間の連携、リソースの確保、意思決定サイクルにおける適切なタイミング、および最新の参加手法の活用という観点から、どの程度計画的に実施されていますか？

企業向け：

ステークホルダー・エンゲージメントは、戦略との整合性、社内調整、適切なリソースの配分、意思決定プロセスにおける適切なタイミングでの関与、および目的に応じた効果的なエンゲージメント手法の活用といった点で、どの程度計画的に設計・運用されていますか？

レディネスレベルの解釈 - 計画立案

1. **初期認識** - 組織は参加に関する計画の必要性を認識しているが、正式な取り組みや部門間での連携体制は整っていない。
2. **探索段階** - 一部で計画的な取り組みは見られるものの、その内容は場当たりのであり、範囲が限定的または一貫性に欠ける。
3. **戦略の明確化** - 参加を支えるための計画プロセスが構築されており、目標、役割、スケジュールなどが明確に定められている。
4. **部門レベルでの実施** - 明確な計画プロセスが、特定のチーム、部門、またはプロジェクトにおいて実施されている。
5. **組織全体での実施** - 参加のための計画立案が、組織全体で一貫して実施されている。
6. **継続的改善** - 計画手法は、経験や関係者からのフィードバックをもとに改善が図られている。
7. **参加文化の定着** - 計画は、組織全体において共通認識として確立されており、部門や階層を問わず、効果的かつ一貫性のある参加を可能にしている。

エリア B: 実施 (Implementation)

テーマ 5: プロセスの質 (QUAL)

リード・クエスチョン

あなたの組織は、参加型プロセスを効果的かつ効率的に、そして一貫して質の高い水準で実施する能力をどの程度備えていますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合：

部門間の連携、実行中の経営層のサポート、適切なタイミングでの専門的なファシリテーション、意思決定との接続、コミュニケーション、業務負荷、フォローアップの丁寧な管理など、実際の参加型プロセスはどの程度スムーズに運営されていますか？

企業向け：

ステークホルダー・エンゲージメントのプロセスは、チーム間の連携、責任の所在の明確化、専門的なファシリテーションの活用、リソースの確保、主要なビジネス上の意思決定やタイムラインとの整合性などの観点から、程度効果的に実施されていますか？

レディネスレベルの解釈 - プロセスの質

1. **初期認識** - 参加の取り組みは一貫性がなく、明確な仕組みや組織的な調整が行われていない。
2. **探索的段階** - 質の向上に向けた取り組みが一部存在するが、実施方法はインフォーマルまたは断片的。
3. **戦略の明確化** - 参加を効果的かつ適切なタイミングで実施するための明確なプロセスが整備されている。
4. **部門レベルでの実施** - 質の高い参加プロセスが特定の領域やプロジェクトにおいて、実施されている。
5. **組織全体での実施** - 組織全体で一貫して質の高い実施基準が適用される。
6. **継続的改善** - 定期的に評価を行い、体系化されたフィードバックに基づいて改善を行う。
7. **参加文化の定着** - 高品質で組織的に連携された参加プロセスの実行が、組織全体に深く根付いている。

エリア B: 実施 (Implementation)

テーマ 6: 評価体制 (ASM)

リード・クエスチョン

組織として、参加型プロセスを業務運営の一環として、どのように体系的に評価・モニタリングし、改善を図っていますか。

検討を深めるための問い

自治体の場合:

内部レビュー、外部支援、または正式なフィードバックツールなどを用いて、市民参加プロセスのモニタリングや評価をどの程度一貫して実施していますか？

企業向け:

ステークホルダー・エンゲージメントについて、社内の仕組みや、コンサルタントによる支援、あるいは過去の取り組みからの構造的な学習を通じて、どの程度定期的に評価を行っていますか？

レディネスレベルの解釈 - 評価

1. **初期認識** - 参加の取り組みは行われているが、それに対する構造的な評価はほとんど、または全く行われていない。
2. **探索段階** - 一部で振り返りやフィードバックの収集が行われているが、体系性に欠け、今後の実践に役立つことはほとんどない。
3. **戦略の明確化** - 参加プロセスを見直すための明確な手法やツールを用いた、構造的な評価手法が整備されている。
4. **部門レベルでの実施** - 一部のチームやプロジェクトではアセスメントが日常的に実施されているが、組織全体にはまだ広がっていない。
5. **組織全体での実施** - 共通の基準に基づき、組織全体で参加プロセスの評価が体系的に行われている。
6. **継続的改善** - 評価の結果が、参加の質、手法、成果の向上のために定期的に活用されている。
7. **参加文化の定着** - 参加に関する継続的な評価と学習が、組織の専門的な行動規範および改善を重視する文化の一部として組み込まれている。

エリア C: 主体 (Actors)

リード・クエスチョン

あなたの組織は、参加型プロセスの中で、多様なステークホルダーを幅広く、公平かつ有意義に包摂するための仕組みや実践をどの程度確立していますか。

検討を深めるための問い

自治体の場合:

あなたの組織は、関連するグループをどの程度特定し、そのグループ特有の状況や障壁(言語、デジタル環境へのアクセス、参加可能な時間帯、社会的な可視性)に配慮した市民参加の設計をどの程度行っていますか？

企業向け:

関係者(ステークホルダー)の多様なニーズや立場、意思決定に影響を与える力の程度(アクセスレベル)を的確に把握したうえで、エンゲージメントのプロセスはどの程度計画的かつ戦略的に設計・運営されていますか？

レディネス・レベルの解釈 - 包摂性

1. **初期認識** - 組織として包摂性(インクルージョン)の重要性は認識しているが、それを支える体系的なアプローチは存在していない。
2. **探索段階** - 多様なグループの包摂に向けた取り組みは一部行われているが、それらは断続的または非公式な前提に基づくものであったりする。
3. **戦略の明確化** - 包摂に関する体系的なアプローチが確立されており、関連するアクター・グループとそのアクセスニーズを踏まえて実施されている。
4. **部門レベルでの実施** - 一部の部門または参加型の取り組みにおいて包摂に向けた戦略が適用されている。
5. **組織全体での実施** - 包摂的な参加の計画が組織全体で体系的に行われており、明確な基準と責任体制が設けられている。
6. **継続的改善** - 包摂の取り組みがアクセス性や代表性の向上に向けて継続的に見直され、適応されている。
7. **参加文化の定着** - インクルーシブな計画と実践が日常的な参加活動の中に根付き、公平な代表性の確保に対する強いコミットメントが組織文化として定着している。

エリア C: 主体 (Actors)

テーマ 8: エンゲージメント (ENG)

リード・クエスチョン

あなたの組織は、参加型プロセス全体を通じて、どのように一貫してエンゲージメントをサポートしていますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合:

あなたの組織は、参加の招待からプロセスの完了まで、市民の意欲・関心をどの程度維持し、適切に回答し、そして継続的な関与を支えられていますか？

企業向け:

ステークホルダー・エンゲージメントの活動全体において、の参加は、明確なコミュニケーション、敬意あるやりとり、継続的な関与など、エンゲージメント活動全体を通じてどの程度効果的にサポートされていますか？

レディネスレベルの解釈 - エンゲージメント

1. **初期認識** - 参加は奨励されているものの、エンゲージメントの継続をサポートしたり維持したりする一貫した取り組みはない。
2. **探索段階**-エンゲージメントを支える実践が一部見られるが、不定期であったり、個人の努力に依存していたりする。
3. **戦略の明確化** - 参加者への情報提供や関与の維持を目的とした、構造化されたコミュニケーションや役割設定、手法が導入されています。
4. **部門レベルでの実施** - 特定の部門や参加形式において、一貫したエンゲージメントの意地が実現されている。
5. **組織全体での実施** - 全社的にエンゲージメントが持続的に支援されており、業務ルーティーンやツールによって支えられています。
6. **継続的改善** - 参加者の経験やフィードバックをもとに、エンゲージメントの実践が評価され、改善されている。
7. **参加文化の定着** - 組織において、積極的かつ尊重に基づく継続的な参加が、単なる取り組みを超えて、組織文化やアイデンティティの中核として確立されている。

エリア C: 主体 (Actors)

テーマ 9: エンパワメント (EMP)

リード・クエスチョン

あなたの組織は、参加型プロセスを通じて、参加者のエンパワメント(主体性の向上)、学び、スキルの習得をどのように効果的に促進できていますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合：

あなたの自治体の参加型プロセスは、住民が自信を持ち、市民としての理解を深め、自分たちの行動が社会に変化をもたらすことができるという感覚を育む上で、どの程度効果的に機能していますか？

企業向け：

貴社のエンゲージメント活動は、従業員や外部のステークホルダーが、参加を通じて学びを得たり、影響力を発揮したり、自発的に行動を起こしたりすることをどの程度効果的に支援できていますか？

レディネスレベルの解釈 - エンパワメント

1. **初期認識** - エンパワメントの重要性は認識されているが、意図的に取り組まれてはいない。
2. **探索段階** - 一部のプロセスにおいて、参加者の学びや自信を育む機会が設けられているが、その効果はインフォーマルで体系化されていない。
3. **戦略の明確化** - エンパワメントが明確な目標として掲げられ、ファシリテーション、フィードバック、または学習要素などを通じて支援されている。
4. **部門レベルでの実施** - 特定の分野やプロセスにおいて、エンパワメントを促進する実践が導入されている。
5. **組織全体での実施** - エンパワメントを促進する取り組みが、参加形態やチームを超えて体系的に実施されている。
6. **継続的改善** - 参加者の成長や学びに対する組織的な振り返りが行われており、それに基づいて参加の取り組みが継続的に改善されている。
7. **参加文化の定着** - エンパワメントが組織文化に深く根付き、参加者が積極的に参画し、組織の実践に影響を与えている。

エリア D: 成果 (Results)

テーマ 10: 組織的学習 (LEARN)

リード・クエスチョン

あなたの組織は、参加型の実践から学びを生み出し、吸収・応用して、長期的な組織開発につなげる準備がどの程度整っていますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合:

あなたの組織は、参加に関する分野において、職員的能力、試験的な取り組み、同業者やネットワーク、研究からの学びをどの程度支援していますか？

企業向け:

あなたの組織は、ステークホルダー・エンゲージメントに関する社内能力を高めるために、研修、反復学習、外部の専門家との連携などをどの程度積極的に行っていますか？

レディネスレベルの解釈 - 組織の学習

1. **初期認識** - 参加活動は実施されているが、職員研修、組織としての学習、戦略的な能力開発は優先されていない。
2. **探索段階** - 一部の個人やチームが学習に取り組んでいるが、その努力は場当たり的で組織的な支援がない。
3. **戦略の明確化** - 参加による学びが、研修、同僚との意見交換、イノベーションの取り組みを通じて支援されている。
4. **部門レベルでの実施** - 組織学習が、特定の部門やプロジェクトにおいて取り入れられている。
5. **組織全体での実施** - 職員的能力開発、試験的な取り組み、組織横断的な学習が体系的に支援されている。
6. **継続的改善** - 参加に関する知見が共有され、各部門で活用され、戦略的な能力を進化させるために活かされている。
7. **参加文化の定着** - 好奇心、イノベーション、参加を通じた集団的な学習が、組織の発展モデルの中核をなしている。

エリア D: 成果 (Results)

テーマ 11: 意思決定への反映 (DEC)

リード・クエスチョン

あなたの組織は、参加型プロセスを活用して、どのように意思決定の質や成果を高めることができますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合:

参加型プロセスは、正式な意思決定とどの程度明確に結びついていますか？

また、その影響力や意思決定後のフォローアップについて、どの程度透明性が確保されていますか？

企業向け:

ステークホルダーからの意見は、意思決定や戦略、優先事項の形成にどの程度活用されていますか？ その過程は可視化・追跡可能な形で行われていますか？

レディネスレベルの解釈 - 意思決定

1. **初期認識** - 参加はしているが、意思決定には実質的に、または目に見える形では結びついていない。
2. **探索段階** - 参加者からの意見が考慮されることもあるが、影響力は不明確で、関係者に共有されることもほとんどない。
3. **戦略の明確化** - 参加からの意見を意思決定に反映させるための明確な手順が整備されている。
4. **部門レベルでの実施** - 一部の部門やプロジェクトにおいて、参加と意思決定の連携が確立されている。
5. **組織全体での実施** - 参加型プロセスが組織全体の意思決定と体系的に結びついている。
6. **継続的改善** - 参加の影響力を強化し、信頼性を高めるための仕組みが定期的に見直され、改善されている。
7. **参加文化の定着** - 意思決定において参加が当然の前提とされており、透明性のあるプロセスとタイムリーなフォローアップに支えられている。

エリア D: 成果 (Results)

テーマ 12: 社会的インパクト (IMP)

リード・クエスチョン

あなたの組織は、参加型プロセスを通じて実質的な社会インパクトを達成するための準備がどの程度できていますか？

検討を深めるための問い

自治体の場合:

あなたの自治体の参加型プロセスは、社会的な目標とどの程度明確に結びついており、有意義な成果を生み出すための場をどの程度作り出せていますか？

企業向け:

貴社のエンゲージメント・プロセスは、学習、イノベーション、予期せぬ結果への柔軟性を残しながら、より大きな広範な社会的価値にどれだけ意図的に貢献していますか？

レディネスレベルの解釈 - 社会的インパクト

1. **初期認識** - 参加の取り組みは行われているが、より広い社会的目的や影響と結びついていない。
2. **探索段階** - 社会的価値の創出に対する一定の志向はあるものの、明確な整合性や継続的な取り組みには至っていない。
3. **戦略の明確化** - 参加型プロセスが、SDGs、
4. **ウェルビーイング、信頼性の構築などの社会的な目標を意識参照して設計されている。**
5. **部門レベルでの実施** - 特定の部門やプログラムにおいて、社会的インパクトを志向した取り組みが行われている。
6. **組織全体での実施** - 組織全体で、参加型プロセスが長期的な社会的目標に向けて戦略的に位置付けられている。
7. **継続的改善** - 社会的な目標や志向が定期的に見直され、それに応じて参加のあり方も調整され、より有意義な成果を生み出すように進化している。
8. **参加文化の定着** - 参加型プロセスが、学習、柔軟な対応、長期的な公共価値の創出を通じて、組織が社会に貢献する基本的な手段として認識されている。